

**Udruženje dečijih i preventivnih stomatologa Srbije
Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju**

Knjiga sažetaka

**PROLEĆNI SIMPOZIJUM DEČIJIH I
PREVENTIVNIH STOMATOLOGA**

**Unapređenje oralnog zdravlja
dece i omladine u Republici Srbiji-
predlog mera**

Beograd, 9.april 2021.

NAUČNI ODBOR

prof. dr Dejan Marković, Univerzitet u Beogradu, predsednik
prof. dr Lorna Macpherson, Univerzitet u Glazgovu, Velika Britanija
prof. dr Christian Splieth, Univerzitet u Greifswald-u, Nemačka
prof. dr Natalia Gateva, Medicinski univerzitet u Sofiji, Bugarska
prof. dr Zoran Vulićević, Univerzitet u Beogradu
prof. dr Bojan Petrović, Univerzitet u Novom Sadu
prim. dr Biljana Kilibarda, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”
doc. dr Miloš Beloica, Univerzitet u Beogradu
doc. dr Jelena Juloski, Univerzitet u Beogradu
asist. dr sci Ana Vuković, Univerzitet u Beogradu

ORGANIZACIONI ODBOR

prof. dr Tamara Perić, Univerzitet u Beogradu, predsednik
prof. dr Vanja Petrović, Univerzitet u Beogradu
dr Dušan Kosanović, Univerzitet u Beogradu
dr Jovan Marković, Univerzitet u Beogradu
dr Milena Milanović, Univerzitet u Beogradu
dr Maja Dimitrijević, Univerzitet u Beogradu
dr Miloš Todorović, Univerzitet u Beogradu

PROLEĆNI SIMPOZIJUM DEČIJIH I PREVENTIVNIH STOMATOLOGA 2021.

- 10:00-10:10 **Otvaranje skupa**
- PRESEDAVAJUĆI:** prof. dr Tamara Perić
- 10:10-10:30 **Preventivni programi - mogućnost za unapređenje oralnog zdravlja**
prof. dr Dejan Marković, Stomatološki fakultet u Beogradu
- 10:30-11:00 **Unapređenje oralnog zdravlja dece u Škotskoj: Childsmile program**
prof. dr Lorna Macpherson, Univerzitet u Glazgovu, Škotska
- 11:00-11:30 **Kako postupiti u slučaju karijesa kod dece? Udruženi delfi konsenzus dokument ORCA i EFCD eksperata**
prof. dr Christian Splieth, Univerzitet u Greifswald-u, Nemačka
- 11:30-12:00 **Neoperativni pristup lečenju početnih karijesnih lezija**
prof. dr Natalia Gateva, Medicinski univerzitet u Sofiji, Bugarska
- 12:00-14:00 **POSTER PREZENTACIJE**
- PRESEDAVAJUĆI:** prof. dr Dejan Marković
- 14:00-14:20 **Hemiprofilaksa kod dece i adolescenata**
prof. dr Zoran R. Vulićević, Stomatološki fakultet u Beogradu
- 14:20-14:40 **Oralno zdravlje školske dece i adolescenata: specifičnosti i mogućnosti za unapređenje**
prof. dr Tamara Perić, Stomatološki fakultet u Beogradu
- 14:40-15:00 **Unapređenje zdravlja predškolske dece - predlog mera**
asist. dr sci Ana Vuković, Stomatološki fakultet u Beogradu
- 15:00-15:20 **Promocija oralnog zdravlja dece i omladine zasnovana na dokazima**
prim. dr sci Biljana Kilibarda, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“
- 15:20-15:40 **Povećanje obima preventivnih i profilaktičkih mera u okviru pružanja stomatološke zaštite dece i omladine**
prof. dr Bojan Petrović, Medicinski fakultet u Novom Sadu
- 16:00-17:00 **POSTER PREZENTACIJE**

CIP - Каталогизacija у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

616.31-053.2(048)(0.034.2)

ПРОЛЕЋНИ симпозијум дечијих и превентивних стоматолога Србије (2021 ; Београд)

Unapređenje oralnog zdravlja dece i omladine u Republici Srbiji - predlog mera [Elektronski izvor] : knjiga sažetaka / Prolećni simpozijum dečijih i preventivnih stomatologa [Srbije], Beograd, 9. april 2021. ; [urednici Perić T.[Tamara], Marković D.[Dejan]. - Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta, Udruženje dečijih i preventivnih stomatologa Srbije, 2021 (Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm

Sistemska zahteva: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Tiraž 200.

ISBN 978-86-80953-67-0

a) Дечја стоматологија - Апстракти

COBISS.SR-ID 40204553

PP 19

PRISUSTVO FUNKCIONALNE DENTICIJE KOD ŽENA U VOJVODINI

Jelena Pantelinac^{1,2}, Bojan Petrović^{1,3}, Ivana Popov^{1,4}, Marija Jevtić^{1,5}

¹ *Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet*

² *Dom zdravlja Novi Sad*

³ *Klinika za stomatologiju Vojvodine, Novi Sad*

⁴ *Dom zdravlja Vrbas*

⁵ *Institut za javno zdravlje Vojvodine, Novi Sad*

CILJ: Cilj rada je bio ispitati prisustvo funkcionalne denticije kod žena kao stanja koje osigurava funkcije oralnog sistema čak i kada zubni luk nije potpun i podrazumeva klasifikaciju po okluziji, estetici i parodontalnom statusu u šest sekvencijalnih, akumulativnih nivoa.

METOD: Istraživanje je sprovedeno u vidu epidemiološke studije preseka. Dizajn studije i kriterijumi ispitivanja su pratili metode predložene u Priručniku WHO: Oral health surveys: Basic methods za standardizovana ispitivanja oralnog zdravlja. U istraživanju je učestvovalo 1486 odraslih osoba ženskog pola starosti 16 i više godina koje su boravile na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u vreme prikupljanja podataka. Korišćen je koncept funkcionalne denticije koji uzastopno pokazuje najmanje jedan zub u svakom luku, najmanje 10 zuba u svakom luku, prisustvo svih prednjih maksilarnih i mandibularnih zuba, tri ili četiri premolarna posteriorna okluzalna para i najmanje jedan molarni posteriorni okluzalni par bilateralno, uz dodavanje parodontalnog statusa svih sekstanata u usnoj šupljini sa CPI indeksom (Community Periodontal Index) < 3 i / ili CAL (Clinical attachment loss) ≤ 1.

REZULTATI: U ukupnom uzorku bilo je 260 (17,5%) bezubih ispitanica. Nivo II funkcionalne denticije (više od 20 prisutnih zuba) imalo je 1.138 (76,6%) ispitanica, a nivo VI funkcionalne denticije 824 (55,5%) ispitanica. Ispitanice sa lošijim oralnim zdravljem su bile statistički značajno starije od onih sa dobrim oralnim zdravljem (t=24,242; p=0,000).

ZAKLJUČAK: Dobro oralno zdravlje, koje podrazumeva pored dobro raspoređenih prisutnih zuba i zadovoljavajuće parodontalno zdravlje, poseduje mali deo populacije žena. Potrebno je uraditi dodatna istraživanja oralnog zdravlja žena u odnosu na demografske i socioekonomske determinante.